

Paper 1

वैदिकसाहित्येषु पर्यावरणसंरक्षणपरिकल्पना

Dr. Shantala Vishwasa

Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru

Email id - shantalavishwas@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4238-5001>

सारः (ABSTRACT)

पर्यावरणप्रदूषणस्य प्रभावाद् जगति रोगदीनां वृद्धिः सञ्जाता, अन्नपानादिषु (रेडियो) धर्मिपदार्थानां सम्मिश्रणात् सर्वत्र वायुमण्डलं तु दूषितं भवत्येव, तस्माद् आनुवंशिकप्रभावोऽपि भवति । अनेन भविष्यत्काले मानवसभ्यताया विनाशोऽवश्यम्भावीति निश्चप्रचम् । विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन पर्यावरणसन्तुलनार्थमनेके उपायाः प्रतिपादिताः । अस्माकं देशेऽपि पर्यावरणप्रदूषणस्य निवारणार्थं सर्वकारद्वारा व्यवस्था क्रियते, तदनुसारं, गङ्गानद्याः स्वच्छताभियानं, अशुद्धजलमलादीनां विशुद्ध्यर्थं संयन्त्राणि स्थाप्यन्ते जनजागरणमपि प्रचलति प्रदूषणनिवारणस्योपायाः, विधयश्चापि निर्दिश्यन्ते एवञ्च विविधोपायैरेव पर्यावरणस्य संरक्षणं भवितुमर्हति । एतत् अस्माभिः सदा चिन्तनीयः अंशः ।

प्रस्तावना

प्रकृतिः समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते । इयं सर्वान् पुष्पाति विविधैः प्रकारैः, सुखसाधनैः च तर्पयति । पृथिवी, जलम्, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखाः भागभूताः अंशाः । ते एव मिलित्वा पृथक्तया वाऽस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति । आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम् । 'परितः आवरणम्' पर्यावरणम् । तन्नाम चतसृषु दिक्षु आच्छादनं करोति इति अर्थः । यथा अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ सुखम् आस्ते । परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं, सद्विचारं, सत्यसङ्कल्पं माङ्गलिकसामग्रीञ्च प्रददाति । प्रकृतिकोपैः आतङ्कितो जनः किं कर्तुं प्रभवति? जलप्लावनैः, अग्निभयैः, भूकम्पैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च सन्तप्तस्य मानवस्य क्व मङ्गलम् ?

विषयपरामर्शः

साम्प्रतिके काले निखिलेऽस्मिन् जगति मानवसभ्यतायाः समक्षमनेके समस्यात्मका दुष्प्रभावाः दरीदृश्यन्ते । पर्यावरणस्य प्रदूषणमपि तथैव मुख्या समस्या मानवसभ्यतायै परिदृश्यते । अधुना औद्योगिकप्रसारेण न केवलं जलं, वायुः फलमन्नादिकं च प्रदूषितम् अपि तु समग्रमपि भूमण्डलं दूषितं भवति । प्रतिदिनं परमाणुयन्त्राणां अणुकिरणः सर्वत्र प्रसरति, विषयुक्तानां अनिलानां प्रसारेण, बृहदाकारोद्योगिकयन्त्राणामवशेषितैः पदार्थैः विविधेभ्यः यानेभ्यः निस्सरद्भिः धूमैः, तथैवान्यैः संयन्त्रादिभिः सर्वत्र भूलोकस्य वायुमण्डलं प्रदूषितं भवतीति विषयोऽयं दृग्गोचरी भवति । तस्मात् अस्माभिः अधुनैव निर्मलं वायुमण्डलं कथं स्यादिति चिन्तनीयम् । अत एव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया । तेन च पर्यावरणं रक्षितं

भविष्यति । प्राचीनकाले लोकमङ्गलाशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म । यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणमुपलभ्यते स्म । तत्र विविधा विहगाः कलकूजिश्रोत्ररसायनं ददति । यज्ञयागादीनां करणेन पर्यावरणं शुद्धं भवति । अयमंशः सर्वश्रेष्ठः योग्यसाधनहेतुः इति वेदे अपि उक्तः –

आ वात वाहि भेषजं हि वात यद्रूपः ।
त्वं हि विश्वभेषजं देवानांदूत ईयसे ॥
त्रायन्तमिमं देवास्त्रायन्ता मरुता गणाः ।
त्रायन्तां विश्वाभूतानि यथायमरण असत् ॥ अथर्ववेदे ॥

अद्य वयं स्वच्छवायुनिमित्तं कष्टम् अनुभवामः, स्वच्छजलाय परिभ्रमणं कुर्मः, शान्तस्थानार्थं व्यग्राः स्मः ।
वेदे इयं स्तुतिः दृश्यते –

या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वहा भेषजी ।
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ यजुर्वेदः 16.49
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहाः ।
पृथिवी विश्वधायसं घृतामच्छावदामसि ॥ अथर्ववेदः 12.1.27

पृथिवी वेदेषु ईश्वरस्वरूपा इति मन्यते । अतः तस्याः रक्षणं पूजनं च अस्माकम् अविभाज्यम् अङ्गं स्यात् । अस्माकं मातृभूमौ अतीव श्रद्धा स्यात् अयं विषयः अथर्ववेदे उक्तः। एवं तस्याः नमस्करणस्य विषये स्पष्टम् उक्तमस्ति तत्र – “सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥” इति

वैदिकमन्त्रेषु नद्यः देवीस्वरूपाः मन्यन्ते । अतः तेषां शुद्धतारक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति। वैदिकानुष्ठानेषु तेषां पदार्थानां शुद्धतारक्षणं बलमिति वर्णितम् अस्ति । पृथिव्यां जलं देवीनां संशोधिका, सदा गमनशीला, दिव्या, पवित्ररूपा च इति ऋग्वेदे वर्णितम् अस्ति । जलं मनुष्यस्य आन्तरङ्गिकं बाह्यं च मालिन्यं दूरीकरोति । तद् विना जीवनमेव दुष्करम् । विश्वे ब्रह्मणा सृष्टाः सर्वे जन्तवः जलमाधारीकृत्य जीवन्ति ।

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति
खनित्रिमा या उत वा स्वयन्जा
समुद्रार्था या शुचयः पावकास्ता
आपो देवीरिहमासुवन्त ॥ ऋग्वेदः॥

निरन्तरं वर्धमानं प्रदूषणं सर्वेषां चिन्तायाः विषयः जातः । यतः प्रदूषणेन अधिकाः मनुजाः रुग्णाः भवन्ति । अनेन प्रकृत्याः हानिर्भवति, जीवानामपि हानिर्भवति । असमाधाने वैज्ञानिकाः प्रयतन्ते किन्तु पर्यावरणस्य रक्षणम् अस्माभिः सर्वैः करणीयम् । यावत् देशस्य नागरिकः पर्यावरणस्य रक्षणे दृढनिर्णयवान् न भवति, तावत् अस्याः समस्यायाः समाधानं न लभ्यते ।

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृकशतम् ।

गुल्मवल्लेलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ मनुस्मृतिः ११ अध्यायः।

ये वृक्षा फलं यच्छन्ति तेषां कर्तनं न करणीयम् । यदि कर्तनं क्रियते तर्हि सावित्र्यादि ऋक्-शतं जपः करणीयः प्रायश्चित्तरूपेण इति सूच्यते । कदाचित् मानवः स्वयमेव वर्धितं वृक्षं स्वयमेव कर्तयति । तत्तु असाम्प्रतम् । विषवृक्षोऽपि संवर्धयं स्वयं छेत्तुम् अस्माप्रतम् इति कुमारसम्भवे उक्तमस्ति ।

तडगकृत् वृक्षरोपी इष्टयज्ञश्च यो द्विजः ।

एते स्वर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥

महाभारतम्- अनुशासनपर्व । अध्यायः -५८ श्लोकः ३२

ये जलसौकर्याय तडागनिर्माणम्, परिसररक्षणाय वृक्षारोपणम्, लोककल्याणाय यागयज्ञादिकं च कुर्वन्ति ते, वेदाध्ययन-अध्यापनादिकं कृतः ब्राह्मणः, ये च अन्ये सत्यवादिनः एते सर्वे अपि स्वर्गलोके महीयन्ते इति महभारते अपि उक्तमस्ति । तन्नाम तस्मिन् काले अपि वृक्षादीनां रोपणं परिसरादीनां रक्षणं सर्वम् आसीदेव ।

पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् ।

वृक्षदं पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ॥

महाभारतम्- अनुशासनपर्व । अध्यायः -५८ श्लोकः ३०

परन्तु खेदावहः विषयः यत् स्वार्थान्धो मानवः तदेव पर्यावरणम् अद्य नाशयति । स्वल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति । जनाः यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति । तेन मत्स्यादीनां जलचराणां विनाशः क्षणेनैव भवति । नदीजलमपि तत्सर्वथाऽपेयं जायते । जलप्रदूषणनिवारणार्थं जलशुद्धिः करणीया । व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति । तस्मात् अवृष्टिः प्रवर्धते, वनपशवश्च शरणरहिता मानवेभ्यः उपद्रवं विदधति । शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् सङ्कटापन्नो जायते। एवं हि स्वार्थान्धमानवैः विकृतिम् उपगता प्रकृतिः एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रङ्गः भीषणसमस्याश्च सम्भवन्ति । तत्सर्वमिदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति ।

पर्यावरणरक्षणाय उपायाः

सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादयुक्तं निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति । वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि इन्धन्काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति । शीतमन्दसुगन्धवनपवनाः औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति । अतः स्थाने-स्थाने विविधाः वृक्षा रोपणीयाः । तेषां च संवर्धनमपि अवश्यं कर्तव्यम् । विद्यालयेषु सार्वजनिकस्थलेषु सर्वेषु स्थलेषु च वृक्षारोपणदिवसस्य आयोजनं भवेत् । वृक्षारोपणं सर्वेषां नैतिकं कर्तव्यमस्ति । अवकरः मार्गं यत्र कुत्रापि न क्षेपणीयः। सर्वत्र पर्यावरणस्वच्छतादिविषयेषु गोष्ठीनाम् आयोजनं भवेत् । ध्वनिप्रदूषणम् अपि निवारणीयम् । ध्वनिप्रदूषणं निवारयितुं ध्वनिप्रसारणयन्त्राणां प्रयोगः न्यूनतमः करणीयः । यदि सर्वे नागरिकाः पर्यावरणविषये कृतसंकल्पाः भवन्ति, तर्हि किमपि दुष्करं नास्ति ।

पर्यावरणप्रदूषणस्य प्रभावाद् जगति रोगदीनां वृद्धिः सञ्जाता, अन्नपानादिषु (रेडियो) धर्मिपदार्थानां सम्मिश्रणात् सर्वत्र वायुमण्डलं तु दूषितं भवत्येव, तस्माद् आनुवंशिकप्रभावोऽपि भवति । अनेन भविष्यत्काले मानवसभ्यताया विनाशोऽवश्यम्भावीति निश्चप्रचम् । विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन पर्यावरणसन्तुलनार्थमनेके उपायाः प्रतिपादिताः । अस्माकं देशेऽपि पर्यावरणप्रदूषणस्य निवारणार्थं सर्वकारद्वारा व्यवस्था क्रियते, तदनुसारं, गङ्गानद्याः स्वच्छताभियानं, अशुद्धजलमलादीनां विशुद्ध्यर्थं संयन्त्राणि स्थाप्यन्ते जनजागरणमपि प्रचलति प्रदूषणनिवारणस्योपायाः, विधयश्चापि निर्दिश्यन्ते एवञ्च विविधोपायैरेव पर्यावरणस्य संरक्षणं भवितुमर्हति ।

पर्यावरणरक्षणार्थं सर्वत्र वृक्षाः आरोपणीयाः । ते अस्मभ्यं महान्तम् उपकारं कुर्वन्ति । प्राचीन काले, पुराणेषु अपि वृक्षाणां महत्त्वं प्रतिपादितं दृश्यते । यः पञ्चानाम् आम्रवृक्षाणाम् आरोपणं करोति स कदापि नरकं न गच्छति इति कथ्यते । वृक्षाः अस्माकं कृते किं किं कुर्वन्ति एतत् अस्मिन् सुभाषिते कथितम् -

धत्ते धारं कुसुमपत्रफलावलीना धर्मव्यथां वहति शीतभवां रुजं च ।

यो सर्वमर्पयति चान्यसुखस्य हेतोः, तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु ॥

वृक्षाः स्वयं कुसुमपत्रफलानां भारं वहन्तः, सर्वं अन्येभ्यः गच्छन्ति । वृक्षाः मूलं, वल्कलं, पत्रं, पुष्पं, फलं च सर्वं परेभ्यः यच्छन्ति । एतादृशाः परोपकारिणः वृक्षाः जनेभ्यः किमपि न वाञ्छन्ति । किन्तु आधुनिके युगे जनाः स्वार्थिनः अभवन् । स्वान्तःसुखाय, गृहनिर्माणाय ते वृक्षान् छिन्दन्ति । वृक्षाः जनानां शरीरस्वास्थ्याय

अपि सन्ति । ते कार्बनडायाऑक्साइड' वायु गृहह्लन्ति, आम्लजनकं वायुं च विसृजन्ति । नूनम् एते समस्तप्राणिभ्यः उपयोगिनः सन्ति ।

छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे ।

फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव ॥

वृक्षाः स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति, अन्यस्य छायां यच्छन्ति । येभ्यः अर्थिनः कदापि निराशा न यान्ति यात्रां कुर्वन्तः नराः यदा श्रान्ताः भवन्ति, तदा मार्गं स्थितानां वृक्षाणां छायायां विश्रामं कुर्वन्ति । एवं परोपकारिणां वृक्षाणां छेदनं कदापि न कर्तव्यम् । प्राचीनकाले तु वृक्षभेदनं दण्डनीयः अपराधः मन्यते । एतादृशाः परोपकारिणः वृक्षाः जनेभ्यः किमपि न वाञ्छन्ति । अस्माकं संस्कृत्यां वृक्षच्छेदनं पापं मन्यते । “न पापफलम् इच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः” इति उक्त्यनुसारं सर्वदा मानवाः पापात् भीताः भवन्ति । परन्तु स्वार्थेन अन्धः सः कार्यकरणसमये तद् न चिन्तयति । तदनन्तरं पश्चात्तापम् अनुभवति । विवेकी कार्यकरणावसरे युक्तायुक्तं साधवसाधु चिन्तयित्वा कार्यं कुर्यादिति । प्रत्येकं नागरिकस्य एतत् कर्तव्यं यत् तेन वृक्षारोपणम् अवश्यं कर्तव्यम् ।

वृक्षाणां परोपकारित्वात् ऊर्ध्वगतिमाप्नुवन्तीत्यस्मादपि हेतोः ऊर्ध्वस्रोतसः । पनसकूष्माण्डादिरूपं फलं वहन्तो द्रुमलतादयो न खलु स्वयं तत्फलं खादन्ति । परेषामुपकारायैव ते फलन्ति, पुष्प्यन्ति, श्वसन्ति, शुष्यन्ति च । ते श्वसन्तः आम्लजनकं सृजन्ति । पुष्प्यन्तः प्रकृतिमलङ्कुर्वन्ति, वनानि स्थानानि च सुगन्धयन्ति, द्विरेफादीन् पुष्पन्ति च । मृता अपि ते शुष्काः सन्तः इन्धनरूपेण पाकेषूपयुज्यन्ते । मरणानन्तरमपि उपकुर्वन्तीत्यहो वृक्षाणां जन्मसार्थक्यम् । अस्माकं शरीरं खलु मरणात्परं पूतिपर्युषितञ्च भवति, न किमपि प्रयोजनम्, अतः विशोषित्वं वृक्षाणामसाधारणो गुणः ।

उपसंहारः

इत्थं पर्यावरणं रक्षितुं मनुष्यैः विविधप्रकारकाः कार्ययोजनाः कार्यान्वितानि करणीयानि । तस्य रक्षणेन शान्तः परिसरः निर्मितः भवति । शान्ते परिसरे सदा मनः उल्लसितं भवति । कार्यकरणाय उत्साहः निरन्तरं वर्धते । कुत्रापि रोगवाधाः न भवन्ति । जनाः सानन्दं उत्तमकार्यतत्पराः भवन्ति । यदि पर्यावरणं शुद्धं स्वच्छं च तर्हि मानवसमाजः स्वस्थः सुदृढः, बलिष्ठः च भवति ।

ग्रन्थऋणम् –

- <https://cpdarshi.com/2021/01/30/atharvaveda-4-13>
- <https://hindi.indiawaterportal.org/content/vaedaon-maen-jala-sauukata/book/6466>
- मनुस्मृतिः ११ अध्यायः
- महाभारतम्- अनुशासनपर्व । अध्यायः -५८ श्लोकः ३२
- सुभाषितरत्नभाण्डागारम्